

ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛЛИГИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ ТАРИХИГА НАЗАР

Шарипова Фарิดахон Акмалжон қизи

Андижон Давлат Университети жисмоний маданият факультети
аёллар спорти йўналиши талабаси

Аннотация: Инновация сўзи янгилашиш, ўзгартириш деган маъноларни англатади. Зеро Ўзбекистонда хотин-қизларнинг тенг ҳуқуқлилига эришиш, улар фаолиятига янгича қараш, инновацион ёндашиш жамиятимизнинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб турибди. Қуйида Ўзбекистон хотин-қизларининг фаолияти тарихини меъёрий ҳуқуқий ҳужжатлар, даврий нашрлар, архив манбалари асосида ёритишга ҳаракат қилинди.

Калит сўзлар: концепция, тарбия, спорт, талаба, гендер, тамойил.

Асосий қисм: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 31 декабрдаги “Узлуксиз тарбия концепцияси” ҳақидаги 1059-сонли қарори тарбия жараёнини фарзанд туғилмасдан олдин бошлаб, вояга етгунча бўлган даврда узвийлик тамойилларига таянган ҳолда бошқариб боришни белгилаб берди. Аввало, онанинг ҳомиладорлик даврини тўғри ташкил этиш, гўдаклар ва болаларни маънавий тарбиялаш бўйича асосий йўналишлари қилиб олинди. Шу жумладан, узлуксиз тарбиянинг сўнги босқичи – олий таълимда тарбияланаётган талаба қизларга яратилаётган имкониятлар концепциянинг асосий мақсадларидан биридир. Чунки талаба қиз нафақат талаба, балки бир оиланинг келини, бекаси бўлиши мумкин. Хўш, Ўзбекистонда хотин-қизларга қандай имкониятлар берилмоқда? Қуйида мазкур саволга жавоб беришга ҳаракат қилинди.

Тарихдан маълумки, ўтмишда аёллар билан эркаклар ўртасида тенг ҳуқуқлилиқ бўлмаган. Бу масала азалдан олимлар ва файласуфлар томонидан турлича талқин қилинган ва баҳсли мунозараларга сабаб бўлган. Эркак ва

аёллар тенглиги ғоясини илк бор файласуф Антифонт[4] ўз асарларида баён қиларкан, «Табиат барчани: аёлларни ҳам, эркакларни ҳам тенг қилиб яратади, лекин одамлар инсонларни тенгсиз ҳолатга солувчи қонунларни ишлаб чиқишади»[5], дея таъкидлаган. 1791 йилда Олимпия Де Гуж томонидан тайёрланган фуқаролик ва аёл ҳуқуқи декларациясида[9] илк бор аёлларнинг эркин фикрлаш ва ўз фикрини билдириш ҳуқуқига эга эканлиги очик эътироф этилди. Ўша даврда бошланган амалий қадамлар 1968 йилга келиб америкалик психолог олим Роберт Столлер[10] томонидан фанга «Гендер» атамаси киритилиши билан янги босқичга кўтарилди. «Жинс» маъносини билдирадиган «гендер» тушунчаси, аввало, эркак ва аёл муносабатларининг ижтимоий-психологик ҳамда сиёсий, ҳуқуқий ва иқтисодий соҳаларини қамраб олади.

XX аср ўрталарига келиб жаҳонда гендер масаласига алоҳида эътибор қаратилди. Ўтган асрнинг 80-йилларидан бошлаб кенг тарқалган бу атама аёл ва эркакларнинг феъл-атвори, жинсига хос хислатлари, ҳаёт тарзи, фикр ва интилишларини ўзида акс эттиради. Шунингдек, гендер аёл ва эркак ўртасидаги муносабатларнинг жамиятдаги кўринишини, аёлларнинг давлат ва жамият бошқарувидаги иштирокининг қай аҳволда эканлигини намоён этади ҳамда аёлларнинг эркаклар билан ҳақиқий тенглиги ва жамиятдаги ролини кўрсатади.

Ўзбекистонда XX асрнинг 20-йилларида амалга оширилган “Ҳужум” ҳаракати натижасида минглаб аёллар паранжидан “қутилдилар”. Йиллар ўтган сари жамиятда фаол аёллар сафи кенгайиб борди. 1942 йилда СССР Эркакларни иккинчи жаҳон урушига тортилиши, фронт ортида аёллар асосий ва ҳал қилувчи кучга айланиши бу ҳодисани янада тезлаштирди. 1943 йил 31 майда СССРда “Ўғил ва қиз болаларни алоҳида ўқитиш” ҳақидаги 789-сонли қарор қабул қилинди[1, 28]. Барча таълим муассасаларида 11 йил давомида алоҳида ўқитиш тартиби қўлланилди. Шу жумладан Ўзбекистонда ҳам аёллар ва эркаклар алоҳида ўқитилиб, қизларни ўқишни давом эттириш даражаси жуда паст эди. Қизлар мактабни битирмай, турмушга бериб юбориш ҳолатлари кўп учрарди. Ачинарлиси шундаки, даврий нашрлар ва вилоят архивларида

сақланаётган ҳужжатларда вояга етмаган ўз ўқувчисига уйланган ўқитувчилар ҳақида ҳам маълумотлар учрайди[3, 54]. Таълим сифатини яхшилаш, гендер тенгликга эришиш мақсадида 1954 йил 19 июлда Ўзбекистон Маориф Министрлигининг “Қизлар ва ўғил болаларни биргаликда ўқитиш ҳақида”ги 1342-сонли қарори қабул қилинди[2, 29]. Уруш йиллари ва урушдан кейинги даврдаги жамиятнинг барча иқтисодий жабҳаларида аёлларни тўлиқ иштирок этиши муқаррар равишда уларнинг ижтимоий фаоллигини ошишига, аёл шахсини ривожланиши ва уни оиладаги мавқеини ўзгаришига олиб келди.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 2015 йилнинг сентябрида Барқарор ривожланиш бўйича ўтказилган саммитида қабул қилинган 70-сон резолюциясига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси “2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”[6] қарор қабул қилди. Шу билан бирга, Ўзбекистон Барқарор ривожланишнинг Бешинчи мақсадини амалга ошириш доирасида “Гендер тенгликни таъминлаш ҳамда барча хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш”га оид тўққизта вазифани ишлаб чиқди.

Бешинчи мақсаднинг вазифаларига (Гендер тенглик) мувофиқ, 2030 йилга келиб барча хотин-қизларга нисбатан камситишларнинг ҳар қандай шаклига барҳам бериш, сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий ҳаётда қарорлар қабул қилишнинг барча даражаларида аёлларнинг тўлиқ ва самарали иштирокини ва етакчилик қилиш учун тенг имкониятларни таъминлаш зарур. Бундан ташқари, ушбу мақсад давлатнинг турли даражаларида Давлат дастурларини қабул қилиш жараёнида гендер тенглик тамойилларини жорий қилишни ўз ичига олади.

Айнан юқоридаги вазифаларни ҳисобга олиб, сўнгги йилларда гендер тенгликни таъминлаш, аёлларнинг ижтимоий ва сиёсий ҳаётдаги ролини ошириш бўйича жуда катта амалий ишлар олиб борилмоқда.

Ўзбекистонда бир қатор қонун ҳужжатлари, жумладан, Президентнинг хотин-қизлар ҳуқуқларини таъминлаш, хусусан, гендер тенглиги ва аёлларни

эўравонлик ва зулмдан ҳимоя қилиш, аёллар тадбиркорлигини ривожлантириш мақомини кучайтириш тўғрисидаги фармон ва қарорлари қабул қилинди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 февралда қабул қилинган «Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони[7], 2019 йил 7 мартдаги «Хотин-қизларнинг меҳнат ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтириш ва тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлашга оид чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарорлари [8] хотин-қизлар ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилишга ҳисса қўшди. Қарорда эркаклар ва аёллар учун тенг ҳуқуқ ва имкониятлар кафолатлари тўғрисидаги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш вазифаси мутасадди идора ва ташкилотлар зиммасига юклатилган.

Жорий йилнинг 7 март санасида қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Хотин-қизларнинг меҳнат ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтириш ва тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлашга оид чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарори талаба қизларнинг кўнглини тоғдек кўтариб, янги марралар сари руҳлантирмоқда. ОАВ орқали қарор лойиҳаси билан танишар эканмиз, унда хотин-қизларнинг ҳуқуқларини кафолатлаш, тадбиркорлик соҳасида самарали фаолият юритиш механизмларини яратиш билан боғлиқ улуғ мақсад мужассам эканлигини чуқур ҳис қиламиз. Қарорнинг 2022-2023 ўқув йилидан бошлаб магистратурада ўқиётган барча қизларнинг шартнома пулларини бюджетдан тўла қопланиши ҳақидаги бандлари юртимизда таҳсил олаётган минглаб қизларга янги мотивациялар берди. Фарзандингни тарбияси мукаммал бўлишини хоҳласанг, қизларга таълим бер деган ҳикматли сўзлар замирида ётган эзгу фикрлар мамлакатимизда ўз тасдиғини топмоқда. Хотин-қизлар учун алоҳида университет ва коллежлар ташкил этилиши ҳақидаги ғоялар эса баъзи оилаларда қизларни ўқишини давом эттириши учун тўсқинлик қилаётган омилларни бартараф этади.

Юртимизда жамиятнинг барча соҳаларида меҳнат қилаётган, мамлакат равнақига ҳисса қўшаётган аёлларнинг ўрни ниҳоятда салмоқли. Тарихда

биринчи бор Сенат раиси лавозимига Танзила Норбоева фаолият олиб бораётганлиги, раҳбар лавозимларида кўплаб аёллар ўз иқтидорларини намойиш этаётганлиги фикримизнинг яққол исботидир.

Гендер тенгликни жорий қилиш нуқтаи назаридан таълимдаги ижобий силжишларни алоҳида таъкидлаш керак. Олий таълим талабалари ва илмий изланишлар билан шуғулланаётганлар орасида хотин-қизлар сони ошиб бораётганлиги жамиятда гендер тенгликни таъминланаётганлигидан далолатдир. Яъни, 2017 йилдан бошлаб аксарият олий ўқув юрларида турли мутахассисликлар бўйича сиртки бўлимлар фаолияти тикланди. Таълимнинг ушбу шакли ёш аёлларга болаларни парвариш қилиш ва бошқа оилавий мажбуриятларни бажаришга халал қилмасдан олий маълумот олиш имкониятини берди. Зеро, педагогик инновация – таълим тарбиянинг самарадорлигини ошириш мақсадида қабул қилинади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, жамиятда хотин-қизларнинг фаоллашишига катта эътибор бериш рақобатдош кадрлар тайёрлашда муҳим аҳамият касб этади. Талаба қизларга берилган имкониятлардан унумли фойдаланиш, келажакда янги ғоялар, инновация асосчилари бўлган муносиб касб эгаларини шакллантиради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Гончарова, Г. Д. Период отдельного обучения в СССР в 1943–1945 гг. и его отражение в литературе и кинематографе. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. – С. 5-6. 28 с.
2. Андижон ВДА, 614-фонд, 1-рўйхат, 8-иш, 29-варақ
3. Фарғона ВДА, 1-фонд, 10-рўйхат, 79-иш, 54-варақ
4. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Антифонт>
5. <https://simposium.ru/ru/book/export/html/13543>
6. <https://lex.uz/docs/4013356>
7. <https://lex.uz/docs/3546742>
8. <https://lex.uz/docs/4230944>

9. <https://olamsport.com/uz/news/kurash-olimpiya-sari-gender-tenglik-fotogalereya>

10. Роберт Жесси Столлер. 1924-1991 йилларда яшаган инглиз олими, гендер тенглик тушунчасини фанга киритган.